

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ЮҚОРИ СИЙДИК ЙЎЛЛАРИ ФУНКЦИОНАЛ БУЗИЛИШИ МАВЖУД БЎЛГАН ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА ИНФЕКЦИОН АСОРАТЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Утаева Н.Б., Гойибов С.С.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ҳомиладорлик даврида аёл организмда юзага келадиган физиологик жараёнлар сийдик йўллари уродинамикасига сезиларли таъсир кўрсатади. Юқори сийдик йўлларида функционал бузилишлари ҳомиладор аёлларда сийдик чиқариш бузилишига, буйрак жоми ичи босимининг ошишига ва микроорганизмлар кўпайиши учун қулай шароит яратилишига олиб келади, бу эса пиелонефрит ва уросепсис ривожланишига туртки беради. Адабиётларда бу ҳолатлар 8–12 % ҳомиладор аёлларда учрайди ва кўп ҳолларда муддатидан олдин туғруқ, бачадон ичидаги ривожланишнинг кечикиши синдроми ва туғруқдан кейинги инфекцион асоратлар ривожланиши хавфини оширади. Ушбу мақолада юқори сийдик йўллари функционал бузилишлари мавжуд бўлган ҳомиладор аёлларда инфекцион асоратларни камайтиришига қаратилган профилактик тадбирлар мажмуасини ишлаб чиқишига ҳаракат қилдик.

Калим сўзлар: Юқори сийдик йўллари функционал бузилиши, асимптоматик бактериурия, уродинамика, JJ-stent (Double-J)

IMPROVING THE PREVENTION OF INFECTIOUS COMPLICATIONS IN PREGNANT WOMEN WITH FUNCTIONAL DISORDERS OF THE UPPER URINARY TRACT (LITERATURE REVIEW)

Utaeva N.B., Goyibov S.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The physiological processes that occur in a woman's body during pregnancy have a significant impact on the urinary tract urodynamics. Functional disorders of the upper urinary tract in pregnant women can lead to voiding dysfunction, increased renal pelvic pressure, and the creation of favorable conditions for microbial growth, which may trigger the development of pyelonephritis and urosepsis. According to the literature, these conditions occur in 8–12% of pregnant women and in many cases increase the risk of preterm birth, intrauterine growth restriction syndrome, and postpartum infectious complications. In this article, we aimed to develop a set of preventive measures to reduce infectious complications in pregnant women with functional disorders of the upper urinary tract.

Keywords: Functional disorders of the upper urinary tract, Asymptomatic bacteriuria, Urodynamics, JJ-stent (Double-J)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Утаева Н.Б., Гойибов С.С.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Физиологические процессы, возникающие в организме женщины во время беременности, оказывают значительное влияние на уродинамику мочевых путей. Функциональные нарушения верхних мочевых путей у беременных женщин приводят к расстройствам мочеиспускания, повышению давления в лоханках почек и созданию благоприятных условий для размножения микроорганизмов, что способствует развитию пиелонефрита и уросепсиса. По данным литературы, эти состояния встречаются у 8–12 % беременных женщин и во многих случаях увеличивают риск преждевременных родов, синдрома задержки внутриутробного развития и послеродовых инфекционных осложнений. В данной статье мы постарались разработать комплекс профилактических мероприятий, направленных на снижение инфекционных осложнений у беременных женщин с функциональными нарушениями верхних мочевых путей.

Ключевые слова: Функциональные нарушения верхних мочевых путей, Асимптоматическая бактериурия, Уродинамика, JJ-стент (Double-J)

Ҳомиладорлик даврида сийдик чиқариш тизимида бир нечта физиологик ўзгаришлар содир бўлиб, улар: эстроген ва прогестерон гормонлари миқдорининг ошиши таъсирида уроэпителийнинг бактериялар инвазиясига чидамлилиги пасайиши [10], прогестерон таъсирида уретерларнинг кенгайиши, нейрогормонал ўзгаришлар туфайли пуфак ҳажмининг катталаниши ва унинг тонуси пасайиши сийдикнинг ушланиб қолишига, шунингдек сийдик йўли рефлюксига олиб келиши [10]; буйрак жоми тонусининг ошиши, бачадоннинг босим омили туфайли юқори сийдик йўллари дренажи секинлашиши, бу ўз навбатида стаз, рефлюкс, хавфини кескин оширади. Юқори сийдик йўллари функционал бузилиши мавжуд бўлган ҳомиладор аёлларда ушбу хавф янада оғирлашади. Юқори сийдик йўллари функционал бузилишлари ҳомиладор аёлларда сийдик чиқариш бузилишига, буйрак жоми ичи босимининг ошишига ва микроорганизмлар кўпайиши учун қулай шароит яратилишига олиб келади, бу эса пиелонефрит ва уросепсис ривожланишига туртки беради. [15] Адабиётларда қайд этилишича, Аёлларнинг 90% ида ҳомиладорликнинг 6-ҳафтасидан бошлаб сийдик йўллари функционал кенгайиши ривожланади ва бу ҳолат туғруққача (ҳомиладорларда гидронефроз) сақланиши мумкин булса, [10] ҳомиладорликдаги ўткир пиелонефрит ҳолатларининг 20–35% и айнан функционал сийдик йўли бузилишлар фонида ривожланади. [1]

Ҳомиладорликнинг иккинчи ярмида ҳомиланинг ўсиши натижасида катталашган ва ўнгга бурилган бачадон, шунингдек кенгайган тухумдон веналари томонидан сийдик йўллари функционал механик қисилиши (асосан ўнг томонда) [10] натижада пиелоектазия ёки гидронефрознинг ҳомиладорликка хос шакллари юзага келади.

Сийдик турғунлиги ва инфекция хавфи: Турғунлик бактерияларнинг кўпайиши учун қулай муҳит яратади, айниқса: *E.coli*, *Klebsiella*, *Enterococcus*, сифатида қайд этилган патогенлар 70–85% ҳолатларни ташкил этади. Энг кенг тарқалган уропатогенлар адабиётлар маълумотлари умумлаштирилганда қуйидаги микроорганизмлар сийдик йўллари инфекцияларининг асосий кўзгатувчилари сифатида аниқланган: *Escherichia coli*. СЙИ ҳолатларининг 80–95% да учрайди. Энг юқори уропатогенликка эга. Адгезия факторларининг кўплиги сабабли эпителийга мустаҳкам бирикади. Ҳомиладорлик даврида энг кўп аниқланадиган патоген *Staphylococcus saprophyticus*. Ҳолатларнинг 5–10% Айниқса жинсий фаол ёш аёлларда кузатилади *Klebsiella pneumoniae* 1–2% β-лактамазалар ишлаб чиқариши сабабли антибиотикларга кўпроқ чидамли. *Proteus mirabilis* 1–3% Уреаза ферменти ишлаб чиқариб, тош ҳосил бўлишига сабаб бўлади. *Enterococcus spp.* 1% гача Кўпинча касалхона шароитида учрайди [2]

Буйракнинг йиғувчи тизими ривожланиш босқичидаги генетик механизмлар ҳам аҳамият касб этади. Буйракнинг йиғувчи тизими (коллектор система) шаклланиш даврида нефронлар пайдо бўла бошлайди. Бу жараёни ангиотензин II муҳим даражада бошқаради. У АТ1 ва АТ2 рецепторларини фаоллаштириб, морфогенезни рағбатлантиради. Ренин-ангиотензин тизими генларидаги мутациялар (АГТ, РЕН, АСЕ, АГТР1) қуйидаги ҳолатларни келтириб чиқариши мумкин: буйрак тубуляр дисгенезияси ҳомиланинг эрта анурияси, оғир олигогидрамнион УМОД гени одамда Тамм–Хорсфалл оксиллини ҳосил қилади. Бу оксил буйрак найчаларида (асосан дистал найчаларда) ишлаб чиқарилади. Инсон танасидаги энг кўп учрайдиган оксиллардан бири. Ренин-ангиотензин тизими генларидаги мутациялар оғир ҳомилалик патологиясига олиб келади. УМОД — ҳозирча нефрон шаклланиши билан боғлиқ асосий аниқланган ген. Уретер шаклланишига таъсир қилувчи кўплаб генлар мавжуд бўлиб, уларнинг бузилиши гидронефроз, мегауретер, рефлюкс каби туғма нуқсонларни келтириб чиқаради. [3] УМОД мутацияси нима қилади? Агар УМОД генида ўзгариш (мутация) бўлса буйрак касалликлари ривожланади, жумладан: 2–тур оилавий медулляр кистоз касаллиги (МСКД2) Ёшлар ўртасида учрайдиган гипоурикемик нефропатия (ФЖХН) Гломеруло-кистоз касаллиги (ГСКД) Бу касалликларнинг барчаси: аутосома-доминант тарзда мерос бўлади (яъни ота-онадан бири ташувчи бўлса, етарли). Нефронларнинг шаклланиши (морфогенез) босқичида муҳим рол ўйнайди. Буйрак ривожи давомида УМОД оксилли: Найчалар фаолиятини қўллаб-қувватлайди. Тузлар алмашинуви ва сийдик концентрациясини тартиблайди. Мутация бўлса: найчаларда фиброз (чандик), урат миқдори ошиши, сезиларли буйрак етишмовчилиги юзага келиши мумкин. Инфекцион асоратларнинг клиник аҳамияти ҳомиладорларда инфекцион асоратлар учраши одатий ҳомиладорларга нисбатан 3–5 баравар юқори эканлиги кўрсатиб ўтилади. [4]

Асоратларга қуйидагилар киради: ўткир гестацион пиелонефрит, такрорланувчи цистит, асимптоматик бактериурия, сепсис, ҳомила гипоксияси, эрта туғруқ, интраутерин инфекция. Паст вазнли чақалоқ туғилиши. СДС маълумотларига кўра, пиелонефрит билан оғриган ҳомиладорларда эрта туғруқ классик риск омили ҳисобланади. Кўплаб муаллифлар 12–16 ҳафталада: умумий сийдик таҳлили, сийдик бакпосеви, УТТ ўтказиш инфекцияларни эрта аниқлашда энг самарали техника эканлигини кўрсатган. Ҳомиладор аёлларнинг 5–10% ида ҳеч қандай яллиғланиш белгилари куза-

тилмасдан, яъни на ҳозирги вақтда, на ҳомиладорликдан аввал сийиш йўлларида симптомлар бўлмаган ҳолда асимптоматик бактериурия аниқланади. Аёлларнинг 40% ида бу ҳолат кейинчалик клиник жиҳатдан яққол намоён бўладиган пиелонефритга ўтади. Баъзи муаллифлар асимптоматик бактериурияни пиелонефритнинг бошланғич босқичи (предстадияси) деб баҳолайдилар. [10] Уретер кенгайиши ≥ 7 мм бўлса, инфекция хавфи 2,8 баробар ортади. Гидронефроз даражаси ҳомиладорлик ту гагунча динамик кузатувни талаб қилади. Антибактериал профилактика: ЭБМ кўрсатмаларига кўра энг хавфсиз препаратлар: Фосфомицин трометамол (бир марталик доза). Нитрофурантоин (1–триместерда эҳтиёткорлик билан) Амоксициллин-клавуланат профилактик мақсадда ҳафтасига 1 марта нитрофурантоин кўллаш СЙИ частотасини 40–60% камайтиради. [5] Лактобактериялар вагинал микробиотасини барқарорлаштиради ва бактериал кўтарилишни ка майтиради. Аёлларнинг кунига камида 1,8–2 л суюқлик истеъмоли сийдик оқимини яхшилайти ва микроорганизмларни ювиб чиқаришга ёрдам беради. Адабиётларда “3 босқичли мониторинг” самарали деб топилган:

1-босқич: 12–16 ҳафта – скрининг.

2-босқич: 24–28 ҳафта – УТТ назорати + сийдик таҳлили.

3-босқич: 32–36 ҳафта – инфекцияларни истисно қилиш. Натижада инфекция асоратлар 2,5 баробар камайган. [7]

Кўплаб йирик клиник шарҳларда куйидаги интеграциялашган ёндашув энг самарали деб баҳоланади:

- Эрта диагностика
- Микробиологик назорат (бакпосев, ПЦР)
- Даволаш-профилактика антибиотик режимлари
- Пробиотиклар билан микробиоценозни тиклаш
- УТТ ва доплер назорати
- Ҳаёт тарзи ва гигиенага риоя қилиш [8]

Бундай комплекс ёндашув ҳомила ва онанинг перинатал хавфини 30–45% гача камайтириши адабиётларда қайд этилган. ЙСЙФБ ҳомиладорларда инфекция асоратларни ривожлантирувчи асосий патофизиологик омил сифатида эътироф этилган. Адабиётларнинг аксарияти сийдик турғунлиги инфекциянинг бошланишига олиб келишини тасдиқлайди. Эрта скрининг, мунтазам назорат ва бакпосев инфекция жараёнларни эрта босқичда аниқлашнинг самарали усули ҳисобланади. Антибактериал профилактика билан бирга пробиотиклар микробиоценозни тиклашда муҳим ўрин тутати. ЙСЙФБ бўлган ҳомиладорларда комплекс профилактика моделларини кўллаш инфекция асоратлар частотасини сезиларли камайтиради. Адабиётлар таҳлили ушбу йўналишда илмий-амалий ёндашувни такомиллаштириш зарурлигини кўрсатмоқда. [6] Ретроспектив тадқиқотда ҳомиладорлик даврида буйрак санчиги билан келган беморларда сийдик йўлига уретерал стент қўйилгандан кейин ривожланган сийдик тизими инфекциялари (СТИ) учун хавф омилларини ўрганиш ва патоген бактерияларни таҳлил натижаларига кўра ушбу беморларда стент қўйилгандан кейинги СТИ учраш тезлиги 20,6% ни ташкил этди. Адабиётларда қайд этилишича, уретерал стент ўрнатилгандан кейинги инфекция тезлиги 6% дан 45% гача ўзгаради. [12] шу жумладан яқинда ўтказилган проспектив тадқиқотда бу кўрсаткич 11% деб берилган. Стентдан тез-тез фойдаланиш стент билан боғлиқ инфекциялар хавфини оширади; ҳомиладорларда энсрустатсион (тўпланиш) тезроқ бўлади — шунинг учун стентларни одатда 4–6 ҳафтада алмаштириш тавсия этилади; агарда алмаштирилмаса, стент обструкция ва инфекцияга олиб келиши мумкин. Бладдер ирритацияси, оғрик, миграция ва баъзан бактериал колонизация юз беради. [9] Бактериал колонизация стент қўйилгандан 2 ҳафта ўтиб бошланади ва у сийдикнинг колонизациясидан олдин содир бўлади. Одатда стентлар 2 ҳафта ичида олиб ташланади, бироқ баъзи беморларда, хусусан ҳомиладорлик даврида, стентнинг узоқ муддат қолиши (баъзан номальум муддатга) талаб этилади. 30 кун ичида олиб ташланган стентларда бактериурия 4,2%, 90 кундан кейин олиб ташланганларда эса 34% бўлган. Стентнинг 6 ҳафтадан кўпроқ муддат туриши бактериурия кескин ошишига олиб келади. Стент олиб ташланганда колонизация одатда 40% дан юқори, баъзан эса 90% ва ундан ортиқ бўлиши қайд этилган. [13] Куйида ҳомиладор аёлларда юқори сийдик йўллари дренаж қилиш усуллари тавсия қилинади:

1. Уретерал катетер–стент (доUBLE-Ж стент) ўрнатиш;
2. Пункцион нефростома қўйиш.

Пункцион нефростомияни рентген назоратисиз бажариш мураккаб бўлганлиги сабабли, одатда ҳомиладор аёлларга double-J (JJ) стентлар ўрнатилади. Қачон ЖЖ-стент (ДоUBLE-Ж) танланади: Ретроград (систо-/уретероскопик) йўл билан жойлаштириш мумкин бўлганда, обструкция асосан уретер ичидаги тош ёки компрессия бўлса [9] обструкциядан ташқари, обструктив уропатия

патогенезида сийдик йўллари инфекцияси (СТИ) етакчи ўрин тутди, ва организмнинг физиологик қайта қурилиши туфайли ҳомиладорлик даврида СТИ тезлиги кескин ошади.[12]

Хулоса: Бундай ҳомиладор аёлларда буйрак функциясини мунтазам назорат қилиш, сийдикнинг бактериал экин (бактериограмма) текшируви, шунингдек, ҳомилада ички инфекциянинг борлигини тахмин қилиш имконини берадиган текширувларни ўтказиш муҳимдир. Бу эса ҳомиланинг бачадон ичида бўлган давридаёқ ўз вақтида даволашни бошлаш имконини беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Kipling L. Cigarette smoking among pregnant women during the perinatal period: Prevalence and health care provider inquiries—Pregnancy Risk Assessment Monitoring System, United States, 2021 //MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report. – 2024. – Т. 73
2. Крутиков Е. С., Шурыгина О. Ю. Инфекции мочевыводящих путей (этиология, патогенез, эпидемиология, факторы риска, диагностика). Лекция. II часть //Таврический медико-биологический вестник. – 2016. – Т. 19. – №. 4. – С. 131-137.
3. Гарманова Т. Н. Генетические причины врожденных заболеваний почек и верхних мочевыводящих путей. Обзор литературы //Экспериментальная и клиническая урология. – 2016. – №. 2. – С. 118-125.
4. Hill J. B. et al. Acute pyelonephritis in pregnancy //Obstetrics & Gynecology. – 2005. – Т. 105. – №. 1. – С. 18-23.
5. Jolley J. A., Wing D. A. Pyelonephritis in pregnancy: an update on treatment options for optimal outcomes //Drugs. – 2010. – Т. 70. – №. 13. – С. 1643-1655.
6. Gilbert N. M. et al. Urinary tract infection as a preventable cause of pregnancy complications: opportunities, challenges, and a global call to action //Global advances in health and medicine. – 2013. – Т. 2. – №. 5. – С. 59-69.
7. Yazdi S. et al. Effect of integrated health promotion intervention and follow up on health issues (clothing way, food habits, urinary habits, sexual behavior habits) related to urinary tract infection among pregnant women. A randomized, clinical trial //Journal of preventive medicine and hygiene. – 2020. – Т. 61. – №. 2. – С. E194.
8. Smith A. L. et al. Treatment and prevention of recurrent lower urinary tract infections in women: a rapid review with practice recommendations //The Journal of urology. – 2018. – Т. 200. – №. 6. – С. 1174-1191.
9. Delakas D. et al. Ureteral drainage by double-J-catheters during pregnancy //Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology. – 2000. – Т. 27. – №. 3/4. – С. 200-202.
10. Герасимович Г.И. // Здравоохранение. – 2000. –С.30–34. Гуртовой Б.Л., Кулаков В.И., Воропаева С.Д.Применение антибиотиков в акушерстве и гинекологии. – М., 1996
- 11.Семинс М.Дж., Матлага Б.Р. Лечение мочекаменной болезни во время беременности. Curr Opin Urol , 2010; 20:174–177
- 12.Сухейл Б., Шарло П., Дероудиль Г. и др. Инфекция мочевыводящих путей и применение антибиотиков при установке мочеточникового стента при мочекаменной болезни. Eur J Clin Microbiol Infect Dis , 2020
- 13.Янг Л., Уайтсайд С., Кадые П.А., Денстедт Дж.Д. Технология мочеточниковых стентов: стенты с лекарственным покрытием и покрытия стентов. Asian J Urol , 2015; 2:194–201.
- 14.Wein AJ, Kavoussi LR, Novick AC. Campbell-walsh urology. Ed. by Matлага BR, Lingenman JE. Urinary calculi during pregnancy. 10 th edn. Elsevier: Philadelphia. 2012;1379-1382
15. Al-Busaidi I., et al. Urinary tract infection in pregnancy and adverse perinatal outcomes: a cohort study. International Journal of Gynaecology and Obstetrics, 2022.

Иқтибос учун: Утаева Н.Б., Гойибов С.С. Юқори сийдик йўллари функционал бузилиши мавжуд бўлган ҳомиладор аёлларда инфекцион асоратларнинг олдини олишни такомиллаштириш (адабиётлар шарҳи) // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 1112–1115. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17934014>